

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA: HIPOTERMIA INDUZIDA NO MANEJO DO TCE

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 08/05/2023

A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE: INDUCED HYPOTHERMIA IN THE
MANAGEMENT OF TBI

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7916171

Fernanda Souto Nezzo¹

Lyara Almeida Soares Silva¹

Vitoria Mikaela Soares Dias¹

Maria Eduarda Gomes Madruga¹

Mariane da Silva Carvalho¹

Maurício Martins Moreira¹

Ricardo Silva Madruga¹

Julia Cristina Martins Dantas¹

Gilmar dos Santos Lobo¹

Edivan Bezerra dos Santos Júnior²

Luis Fernando Silva Carvalho²

INTRODUÇÃO:

O traumatismo cranioencefálico pode ocorrer por acidentes automobilísticos, atropelamentos, motociclísticos, agressões físicas, quedas, lesões por arma de fogo e etc.

As lesões podem afetar o couro cabeludo, meninge, encéfalo e vasos sanguíneos. No Brasil há alta incidência e morbimortalidade, sendo mais frequente no sexo masculino.

Visto este como um grande problema de saúde pública, são necessárias diversas medidas para o tratamento eficaz, e uma dessas propostas é a aplicação da hipotermia terapêutica na prevenção de lesões secundárias.

OBJETIVO:

Avaliar as vantagens e desvantagens da hipotermia terapêutica nos adultos vítimas de TCE.

METODOLOGIA:

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre a eficácia da hipotermia induzida no paciente vítima de TCE onde, efetuou-se uma pesquisa na PUBMED, LILACS e UpToDate de estudos publicados entre 1 de janeiro de 2012 a 30 de setembro de 2022.

RESULTADOS:

As lesões secundárias do TCE podem ser potencialmente evitadas e estão relacionadas com o aumento da PIC, que leva a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Estima-se que 50% dos doentes com um TCE grave desenvolvam frequentemente HIC (Tagliaferri et al., 2006).

Foi observado que a hipotermia (>32°C), sendo induzida de forma controlada, pode resultar em uma eficaz medida terapêutica contra a evolução do TCE para sua forma mais grave, isso devido seu efeito neuroprotetor, o qual atua reduzindo as reações enzimáticas destrutivas, o estresse oxidativo, a exigência de oxigênio, peroxidação lipídica e acidose intracelular, contribuindo a nível de metabolismo cerebral e resposta inflamatória.

No entanto, outros estudos encontraram benefícios limítrofes para a morte e desfecho neurológico, há também um risco aumentado para pneumonia.

CONCLUSÃO:

Apesar da hipotermia induzida no manejo do TCE ter se mostrado benéfica ainda há muitos questionamentos sobre seu uso, isso por que o trauma é uma situação clínica heterogênea, sendo as vítimas de TCE na maioria das vezes politraumatizados, o que dificulta a escolha de certas terapias.

Além disso, a complexidade do sistema nervoso e o desconhecimento do real efeito da hipotermia como terapêutica para a célula nervosa, impedem que haja um protocolo que assegura esse tratamento.

Em situações favoráveis para sua utilização, deve ser feita com cautela pois, a sua duração pode influenciar na piora do prognóstico, podendo causar arritmias, coagulopatias e infecções pulmonares.

PALAVRAS-CHAVES: Hipotermia. Manejo. Traumatismo Cranioencefálico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Santos JC. Traumatismo cranioencefálico no Brasil: análise epidemiológica. Rev Cient Esc Estadual Saúde Pública Goiás "Candido Santiago". 2020;6(3):e6000014.
2. ALVIS-MIRANDA, H. et al. Hipotermia terapêutica en la lesión traumática cerebral. Rev. Chil. Neurocirugía, v. 41, p. 83-88, 2015.
3. ARAÚJO, Rui Manuel Moreira. Hipotermia terapêutica. Evidencia científica no neurotrama. 2012.
4. OLIVEIRA CRUZ LATORRACA, C.; EINSFELD SIMÕES FERREIRA, R.; LEMBO CONDE DE PAIVA, B.; SILVA CENTENO, R.; CABRERA MARTIMBIANCO, A. L.; RIERA, R.; LEITE PACHECO, R. Qualidade metodológica de revisões sistemáticas sobre hipotermia terapêutica e/ ou terapia de resfriamento para lesão cerebral traumática: DOI: 10.15343/0104-7809.201943049961015. O Mundo da Saúde, v. 43, n. 4, p. 996-1015, 1 dez. 2019.

5. RIBEIRO, Jorge Manuel Figueiredo. **Hipotermia Terapêutica no Traumatismo Crânio-Encefálico**. 2014. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico de Viseu (Portugal).
6. RAJAJEE, Venkatakrishna. Tratamento da lesão cerebral traumática aguda moderada e grave. **UpToDate**. 2022. Disponível em <https://www.uptodate.com/contents/management-of-acute-moderate-and-severe-traumatic-brain-injury?search=hipotermia%20terap%C3%AAAutica%20no%20trauma&source=search_result&selectedTitle=3~124&usage_type=default&display_rank=3#H2105068792>. Acesso em 20/08/2022.
7. Escamilla-Ocañas CE, Albores-Ibarra N. Current status and outlook for the management of intracranial hypertension after traumatic brain injury: decompressive craniectomy, therapeutic hypothermia, and barbiturates. *Neurologia (Engl Ed)*. 2020 Oct 14:S0213-4853(20)30274-7. English, Spanish. doi: 10.1016/j.nrl.2020.08.007. Epub ahead of print. PMID: 33069447.
8. Alvis-Miranda, Hernando Raphael; Alcalá-Cerra, Gabriel; Calderon-Miranda, Willem; Moscote-Salazar, Luis Rafael. **Rev. chil. neurocir** ; 41(1): 83-88, jul. 2015. Artigo em Espanhol | LILACS | ID: biblio-836048.

¹Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – UNITPAC

²Faculdade de Ciências Médicas do Pará — FACIMPA

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil